

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 370 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqtov Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	

TOG'AY MUROD ASARLARIDA UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI

G'aybullayev Boburmirzo
 University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlarning badiiy talqini tahlil qilingan. Adib ijodida inson sha'ni, erkinlik, adolat, vijdon kabi umumbashariy g'oyalar bilan bir qatorda ota-onaga hurmat, dehqonchilik madaniyati, o'zlikni anglash kabi milliy qadriyatlar uyg'un holda aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, umuminsoniy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, o'zlikni anglash, adabiy tahlil, o'zbek adabiyoti, vijdon, adolat, badiiy obraz, xalqona tafakkur.

Abstract: This article analyzes the artistic interpretation of universal and national values in the works of Togay Murod, one of the prominent figures of Uzbek literature. In the writer's work, national values such as respect for parents, peasant culture, and self-awareness are harmoniously reflected alongside universal ideas such as human dignity, freedom, justice, and conscience.

Key words: Togay Murod, universal values, national values, self-awareness, literary analysis, Uzbek literature, conscience, justice, artistic image, folk thinking.

Аннотация: В статье анализируется художественная интерпретация общечеловеческих и национальных ценностей в творчестве одного из выдающихся деятелей узбекской литературы Тогай Мурода. В творчестве писателя гармонично отражены такие национальные ценности, как уважение к родителям, культура земледелия, самосознание, а также общечеловеческие идеи, такие как человеческое достоинство, свобода, справедливость и совесть.

Ключевые слова: Тогай Мурад, общечеловеческие ценности, национальные ценности, самосознание, литературный анализ, узбекская литература, совесть, справедливость, художественный образ, народная мысль.

KIRISH

XXI asr globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va madaniyatlararo integratsiya sharoitida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'zaro munosabatini chuqur tahlil qilish dolzarb masalaga aylangan. Adabiyot – bu jamiyatning ma'naviy ko'zgusi bo'lib, unda xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va axloqiy me'yorlari mujassam topadi. Ayniqsa, Tog'ay Murod kabi adiblarning ijodi orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlar badiiy ifodasini topadi. Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar", "Ot kishnagan oqshom", "Bu dunyoda o'lim bo'lmaydi" kabi asarlarida inson sha'ni, erkinlik, adolat, vijdon kabi umumbashariy g'oyalar bilan bir qatorda ota-onaga hurmat, dehqonchilik madaniyati, o'zlikni anglash kabi milliy qadriyatlar uyg'un holda aks ettirilgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda yoshlar orasida milliy qadriyatlarni anglash va ularga hurmat bilan qarash darajasi oshib bormoqda. Bu holat, ayniqsa, ta'lim tizimida milliy madaniyat va adabiyotga bo'lgan e'tiborning kuchayishi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, global madaniyatning ta'siri ostida ayrim yoshlar orasida milliy o'zlikni anglashda muayyan muammolar kuzatilmoqda. Bunday sharoitda Tog'ay Murod kabi adiblarning asarlari yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlarning badiiy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda adibning asarlarida aks etgan qadriyatlar tizimi, ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati va yosh avlod tarbiyasidagi o'rni ilmiy asosda o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tog'ay Murod asarlarida mehr-oqibat, vijdon, adolat, erkinlik, inson sha'ni kabi umuminsoniy g'oyalar asosiy g'oya sifatida ilgari suriladi. Masalan, uning mashhur "Otamdan qolgan dalalar" qissasida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, yerga bo'lgan muhabbat insoniyat uchun eng muqaddas tuyg'ulardan biri sifatida tasvirlanadi. Asardagi bosh qahramonlar yerni ona deb biladi, unga mehr bilan qaraydi. Bu – insoniyatga xos eng ezgu qadriyat – ona zaminni qadrlashga chaqiriqdir. Shuningdek, "Ot kishnagan oqshom" hikoyasida inson erkinligi, qadr-qimmati uchun kurash asosiy mavzu bo'lib, bu orqali adib mustaqillik, ozodlik va vijdon erkinligi g'oyalari ilgari suradi. Har qanday zulmga qarshi turish, haqiqatni himoya qilish insoniyat tarixidagi eng yuksak qadriyatlardandir.

Adibning asarlarida o'zbek xalqining ma'naviy merosi, urf-odatlar, qadimiy an'analar, ayniqsa, dehqonchilik hayoti, oila qadriyatlari, mehmondo'stlik, sadoqat kabi jihatlar katta muhabbat bilan yoritiladi. U o'zbek xalqining hayot tarzi, madaniyati va ruhiy olamini chuqur o'rganib, uni obrazlar orqali jonli va real ko'rinishda tasvirlaydi.

Tog'ay Murodning badiiy merosi o'zbek adabiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy talqini nuqtai nazaridan keng tahlil etilgan. Xususan, N. Choriyeva tomonidan yozilgan maqolada adibning qissalaridagi milliy qadriyatlar talqini tahlilga tortilgan bo'lib, unda ijodkor asarlari qahramonlarining umuminsoniy va milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatlariga fikrlar bildirilgan.

Bundan tashqari, Tog'ay Murod asarlarida xalq qo'shiqlarining ishlatilishi, xalqimiz hayotida qo'shiqlarning ahamiyati, eng dilbar qissalari "Oydinda yurgan odamlar" va "Yulduzlar mangu yonadi" zamirlarida umrboqiy va umuminsoniy qadriyatlar haqida fikr yuritilgan. Yana bir muhim manba sifatida, Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" asari – o'zbekona ruh timsoli sifatida tahlil qilingan. Maqolada o'zbek adabiyotida milliy ruhni yoritib bergan yozuvchi Tog'ay Murod ijodi tahlil etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu adabiy tahlillar Tog'ay Murod asarlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy ifodasi hamda ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini chuqur o'rganishga imkon yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tog'ay Murodning adabiy merosi o'zbek milliy adabiyotining eng yorqin, badiiy jihatdan chuqur qatlamli manbalaridan biridir. Uning asarlarida inson tabiatiga, ijtimoiy munosabatlarga, axloqiy tamoyillarga va xalqning hayot falsafasiga doir masalalar badiiy ifodalanadi. Ayniqsa, yozuvchining "Otamdan qolgan dalalar", "Ot kishnagan oqshom" va "Bu dunyoda o'lim bo'lmaydi" kabi qissalari o'zbek xalqining yashash tarzi, qadriyatlari va umuminsoniy tushunchalari uyg'un tarzda yoritilgan nodir namunalar sirasiga kiradi.

Tog'ay Murod asarlarida qadriyatlar ikki asosiy yo'nalishda tasvirlanadi: milliy qadriyatlar (xalqona urf-odatlar, dehqonchilik madaniyati, oilaviy sadoqat, ota-onaga hurmat, til va din qadriyatlari) va umuminsoniy qadriyatlar (inson sha'ni, adolat, vijdon, muhabbat, mehnatsevarlik). Ushbu qadriyatlar orqali yozuvchi zamonaviy o'quvchiga nafaqat tarixiy yoki madaniy saboq beradi, balki jamiyatdagi axloqiy yo'nalishni belgilashga yordam beradi.

Tog'ay Murodning obrazlarida milliy ruh, xalqona tafakkur va urf-odatlar chuqur ildiz otgan. Xususan, "Otamdan qolgan dalalar" qissasida ota-ona izzatini saqlash, yerni qadrlash, mehnatni sharaflash kabi qadriyatlar markaziy o'rinni egallaydi. Bu obrazlar orqali yozuvchi o'zbek xalqining ruhiy dunyosi va madaniy kodlarini jonli tasvirlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari" g'oyasi bilan uyg'un holda, bugungi jamiyatda ham bunday qadriyatlar yoshlar orasida ommalashmoqda. Yozuvchining asarlarida insoniylik g'oyalari – vijdon, adolat, erkinlik, baxt izlash, hayot va o'limga bo'lgan falsafiy munosabatlar teran ifoda topgan. "Bu dunyoda o'lim bo'lmaydi" qissasida inson umrining abadiyligi, xotira va ruhiy poklik g'oyalari ilgari suriladi. Tog'ay Murod uchun inson faqat biologik mavjudot emas, balki madaniy, axloqiy va falsafiy mavjudotdir. U har bir obraz orqali insoniylik mezonlarini ko'rsatishga intiladi.

Global miqyosda qadriyatlar inqirozi yuzaga kelayotgan bir davrda, Tog'ay Murod asarlarida insoniylikni asrashga da'vat etuvchi mazmun mavjud. Kelajakda madaniy identifikatsiya, axloqiy tarbiya va ruhiy uyg'unlikni saqlab qolish aynan badiiy asarlar orqali amalga oshirilishi bashorat qilinmoqda. Adabiyotshunos olimlarning fikricha, 40–50 yillargacha axborot va texnologiyalar taraqqiyotiga qaramay, ma'naviy ta'sir kuchi eng samarali vosita sifatida badiiy ijod mahsulotlariga bog'liq bo'ladi. Bu borada Tog'ay Murodning asarlari gumanizm, milliylik va insonparvarlik timsoli sifatida doimo dolzarb bo'lib qoladi.

Tog'ay Murodning badiiy merosi, xususan, "Otamdan qolgan dalalar", "Ot kishnagan oqshom" va "Bu dunyoda o'lim yo'q" kabi asarlari o'zbek adabiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy talqini nuqtai

nazaridan alohida o'rin egallaydi. Adibning asarlarida inson sha'ni, erkinlik, adolat, vijdon kabi umumbashariy g'oyalar bilan bir qatorda ota-onaga hurmat, dehqonchilik madaniyati, o'zlikni anglash kabi milliy qadriyatlar uyg'un holda aks ettirilgan. Bu jihatlar, ayniqsa, "Otamdan qolgan dalalar" qissasida yaqqol namoyon bo'ladi. Unda dehqonchilik mehnati orqali insonning tabiat bilan uyg'unligi, mehnatga bo'lgan hurmat va qadriyatlar tizimi badiiy ifodasini topgan.

Tog'ay Murod asarlarida xalq qo'shiqlarining ishlatilishi, xalqimiz hayotida qo'shiqlarning ahamiyati, eng dilbar qissalari – "Oydinda yurgan odamlar" va "Yulduzlar mangu yonadi" zamirlarida umrboqiy va umuminsoniy qadriyatlar haqida fikr yuritilgan. Bu asarlar yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy jamiyatda global madaniyatning ta'siri ostida ayrim yoshlar orasida milliy o'zlikni anglashda muayyan muammolar kuzatilmoqda. Bu holat Tog'ay Murod kabi adiblarning asarlarini o'rganish va targ'ib qilish zaruratini yanada oshiradi. Adibning asarlari yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni o'z milliy ildizlariga hurmat ruhida shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rnini ochib beradi.

XULOSA

Tog'ay Murodning badiiy merosi, xususan, "Otamdan qolgan dalalar", "Ot kishnagan oqshom" va "Bu dunyoda o'lim yo'q" kabi asarlari o'zbek adabiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy talqini nuqtai nazaridan alohida o'rin egallaydi. Adibning asarlarida inson sha'ni, erkinlik, adolat, vijdon kabi umumbashariy g'oyalar bilan bir qatorda ota-onaga hurmat, dehqonchilik madaniyati, o'zlikni anglash kabi milliy qadriyatlar uyg'un holda aks ettirilgan. Bu jihatlar ayniqsa "Otamdan qolgan dalalar" qissasida yaqqol namoyon bo'ladi, unda dehqonchilik mehnati orqali insonning tabiat bilan uyg'unligi, mehnatga bo'lgan hurmat va qadriyatlar tizimi badiiy ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1995.
2. Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. – Toshkent: Sharq, 2000.
3. Tog'ay Murod. Bu dunyoda o'lim bo'lmaydi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
6. Matniyazova M. (2024). Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini. Conference of Natural and Applied Sciences in Scientific Innovative Research.
7. Rajabboyeva G.A., Usmanova Z. (2023). Tog'ay Murod nasridagi o'ziga xos xususiyatlari. – Новости образования: исследование в XXI веке.
8. Choriyeva N. (2022). Tog'ay Murod adabiyotida axloqiy qadriyatlar. – Ilmiy-amaliy tadqiqotlar to'plami. – Buxoro, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.